

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MOBILIDADE URBANA: DESAFIOS DA INFRAESTRUTURA EM BAIROS PERIFÉRICOS DE TERESINA

CAMILA FARIAS NOBRE¹

HIARA MARIA OLIVEIRA²

FILIPPE RENATO VIEIRA LIMA³

KAWÃ RENAN DA SILVA PENHA⁴

MATEUS DA SILVA E SILVA FEITOZA⁵

MARIA VIVIANE CAVALCANTE DE SOUZA PINTO⁶

SUANNY JÉSSICA OLIVEIRA LIMA⁷

Universidade Federal do Piauí - UFPI

Centro de Tecnologia- CT

Departamento de Transportes e Geomática, Teresina, Piauí

camilafariasnobre14@gmail.com¹, oliveirahiara0@gmail.com², filiperenato04@gmail.com³,
catzs.2022112becv0125@aluno.ifpi.edu.br⁴, mateusdasilvafeitoza20@gmail.com⁵, mariac26pinto@gmail.com⁶,
jessoliv19@gmail.com⁷

RESUMO – Este artigo analisa a relação entre a irregularidade fundiária e os desafios da mobilidade urbana e da infraestrutura em bairros periféricos de Teresina (PI). A pesquisa, de abordagem qualitativa com apoio em dados secundários, revela que a ausência de titulação da terra compromete diretamente o planejamento urbano, inviabilizando investimentos públicos essenciais como pavimentação, saneamento básico e transporte coletivo. Através da análise de bairros como Eduardo Costa, Cerâmica Cil, Teresina Sul e outros, demonstra-se como a informalidade perpetua ciclos de exclusão socioespacial e dificulta o acesso ao direito à cidade. O estudo fundamenta-se em marcos teóricos como a urbanização desigual, a segregação socioespacial e o direito à cidade, propondo diretrizes para políticas públicas integradas que aliem regularização fundiária e melhorias estruturais. Conclui-se que a superação desses entraves exige um planejamento urbano inclusivo e sustentável, aliado à participação social.

ABSTRACT – This article analyzes the relationship between land tenure irregularity and the challenges of urban mobility and infrastructure in peripheral neighborhoods of Teresina (Piauí, Brazil). The research, with a qualitative approach supported by secondary data, reveals that the lack of land titling directly hampers urban planning, preventing essential public investments such as paving, basic sanitation, and public transportation. Based on the analysis of neighborhoods such as Eduardo Costa, Cerâmica Cil, and Teresina Sul, the study shows how informality perpetuates cycles of socio-spatial exclusion and restricts access to the right to the city. Grounded in theoretical frameworks such as unequal urbanization, socio-spatial segregation, and the right to the city, the article proposes guidelines for integrated public policies that combine land regularization with infrastructure improvements. It concludes that overcoming these challenges requires inclusive and sustainable urban planning, along with active community participation.

1 INTRODUÇÃO

A regularização fundiária apresenta-se como um instrumento fundamental para a formalização dessas ocupações, visando não apenas a segurança jurídica da posse, mas também a promoção de direitos urbanos e a integração dessas áreas à cidade formal. Conforme observado por pesquisadores da área urbana, a cidade pode ser vista como um complexo artefato humano, moldado por interações sociais e culturais que geram padrões espaciais. Paralelamente, a mobilidade urbana constitui um indicador essencial da qualidade de vida, englobando o acesso a sistemas de transporte, infraestrutura viária e equipamentos públicos que viabilizem o deslocamento eficiente e seguro dos cidadãos. A questão central que este artigo se propõe a investigar é: como a informalidade fundiária nos bairros periféricos de Teresina impacta diretamente a capacidade de investimento e a execução de melhorias na infraestrutura e na mobilidade, perpetuando, assim, ciclos de exclusão?

O objetivo geral deste trabalho é analisar a inter-relação entre a irregularidade fundiária e os desafios da mobilidade urbana e infraestrutura nos bairros periféricos de Teresina, buscando uma compreensão das relações de interdependência

que existem nesses assentamentos humanos. Especificamente, pretende-se: identificar os principais entraves impostos pela irregularidade fundiária ao planejamento e à execução de obras de mobilidade; examinar as consequências da infraestrutura precária na qualidade de vida dos moradores; e propor diretrizes para políticas públicas integradas que promovam a regularização fundiária e o desenvolvimento da mobilidade urbana nessas áreas.

A seleção de Teresina como estudo de caso justifica-se por suas particularidades geográficas e socioeconômicas, bem como pela significativa extensão de suas áreas periféricas, que demandam uma análise aprofundada dos impactos da informalidade urbana. Este artigo está estruturado em seções principais, incluindo a presente introdução, o referencial teórico que aborda os conceitos-chave, a metodologia empregada, a análise dos resultados e a discussão, e, por fim, a conclusão com proposições para futuras pesquisas.

É imperioso destacar que segundo Silva, Silva, Vieira (2017, p. 2) “A cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí possui características peculiares quanto à sua ocupação. A sua expansão urbana se deu no sentido norte, sul e leste”. Destacando um expressivo desenvolvimento na zona sul com o estabelecimento do Distrito Industrial e da criação de conjuntos habitacionais.

Entre as décadas de 1970 e 1980 houve o aumento do crescimento populacional, o que resultou na implantação de diversos conjuntos habitacionais. No entanto, a oferta de empreendimentos não foi suficiente para atender a demanda, o que desencadeou na formação de ocupações irregulares.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Regularização fundiária

A regularização fundiária transcende a mera atribuição de títulos de propriedade, configurando-se como um processo complexo que visa integrar assentamentos informais à cidade formal, garantindo o direito à moradia digna e o acesso a serviços e infraestruturas urbanas. A Lei nº 13.465/2017, conhecida como Lei da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), representa um marco legal importante no Brasil, ao simplificar procedimentos e ampliar as possibilidades de regularização, buscando dar efetividade ao direito social à moradia. Contudo, autores como Rolnik (2015) advertem para os riscos de uma regularização que se limite à titulação individual, sem promover melhorias efetivas na infraestrutura e nos serviços, podendo, inclusive, intensificar processos de gentrificação.

A informalidade e a urbanização desigual, conforme Maricato (2011), são resultados diretos de um modelo de desenvolvimento urbano que historicamente negligencia as necessidades das camadas mais vulneráveis, impelindo-as para áreas periféricas e precárias, onde a ausência de infraestrutura básica é uma constante. A cidade, segundo Rolnik (2009), é um “ímã, um campo magnético de atração humana”, mas essa atração não se traduz em acesso igualitário aos benefícios urbanos em contextos de informalidade.

Diante da legislação vigente, é importante destacar que a regularização fundiária prevista pela REURB, instituída pela Lei nº 13.465/2017 e regulamentada pelo Decreto nº 9.310/2018, representa um avanço significativo no enfrentamento da informalidade urbana. Ao integrar medidas de caráter jurídico, urbanístico, ambiental e social, a REURB não apenas incorpora os núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial, mas também assegura segurança jurídica aos ocupantes por meio da titulação registrada em cartório. Outro aspecto relevante é a diferenciação entre as modalidades: a REURB-S, voltada a famílias de baixa renda, e a REURB-E, destinada aos demais casos. Essa distinção contribui para que a política de regularização seja aplicada de forma justa e adaptada às diferentes realidades locais, reforçando o direito à moradia e a função social da propriedade.

2.2 Mobilidade Urbana e infraestrutura

A mobilidade urbana deve ser compreendida como um direito social, fundamental para o acesso à cidade e às oportunidades que ela oferece, refletindo o “direito à cidade” postulado por Lefebvre (1991). A infraestrutura viária e o transporte público eficiente são cruciais para a conexão entre as diversas partes da cidade, especialmente em áreas de baixa renda, como pontua Cervero (2000). Gehl (2013) complementa essa visão, enfatizando que a qualidade do espaço público e a priorização de modos de deslocamento ativos, como caminhada e ciclismo, são essenciais para uma mobilidade mais humana e sustentável.

Em bairros precários, a infraestrutura viária é frequentemente incipiente ou de péssima qualidade, com vias não pavimentadas, ausência de calçadas e iluminação pública deficiente. O transporte público, quando disponível, é insuficiente e precário, contribuindo para o isolamento dessas comunidades. A relação entre planejamento urbano e segregação socioespacial é inegável. Villaça (2001) demonstra como a ausência de um planejamento integrado pode reforçar as desigualdades, direcionando investimentos para áreas mais valorizadas e negligenciando as periferias. Harvey (2005) explora como as dinâmicas do capital e do poder moldam o espaço urbano, perpetuando a exclusão de determinadas populações e restringindo seu acesso a bens e serviços, incluindo a mobilidade.

por meio da sobreposição de camadas em ambiente SIG, combinando mapas oficiais de transporte com dados sobre áreas tituladas e não tituladas. A partir dessa comparação, foi possível observar de que forma a irregularidade fundiária influencia a disponibilidade de transporte e as condições de mobilidade nos bairros periféricos.

Seguindo o exemplo metodológico da pesquisa de Adão (2022), que trabalhou com dados da pegada ecológica urbana a partir de indicadores como consumo de energia, combustível e mobilidade em setores de Teresina, a presente investigação utilizará a seguinte estrutura metodológica:

Pesquisa bibliográfica e documental: Revisão teórica com base em autores como Raquel Rolnik, Ermínia Maricato, David Harvey, Henri Lefebvre, Flávio Villaça e Jan Gehl, além da legislação vigente (como a Lei nº 13.465/2017). Serão consultados documentos oficiais como o Plano Diretor de Teresina, o Plano de Mobilidade Urbana e relatórios técnicos da ETURB e IDEPI. Fontes jornalísticas como Meio Norte, G1 Piauí e Cidade Verde serão utilizadas para contextualização factual e levantamento de casos recentes de regularização, investimentos ou conflitos urbanos.

Análise de dados secundários: O Relatório Anual de Gestão da ETURB (2023) revela, por exemplo, que mais de 45% das vias não pavimentadas concentram-se nas zonas Sudeste e Sul da capital, áreas com alta densidade de ocupações irregulares.

Fontes jornalísticas e entrevistas: Serão analisadas matérias de veículos como G1 Piauí, Cidade Verde e TV Clube, que frequentemente abordam a falta de saneamento, transporte público precário e ausência de titulação de terras nos bairros periféricos. Uma matéria da TV Cidade Verde de abril de 2024, por exemplo, relatou a dificuldade de instalação de sistemas de esgoto e drenagem em bairros não regularizados da zona Sudeste, justamente pela inexistência de matrícula fundiária regularizada.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção é dedicada à apresentação e interpretação dos dados coletados, com o objetivo de evidenciar a interdependência entre a irregularidade fundiária e a precariedade da mobilidade urbana e da infraestrutura nos bairros periféricos de Teresina. A análise visa expor como a informalidade impede o avanço de políticas públicas integradas, consolidando a exclusão urbana e dificultando o acesso pleno ao “direito à cidade”.

Dados divulgados pelo G1 Piauí e pelo Meio Norte em 2023 apontam que cerca de 35% dos bairros da zona Sul de Teresina carecem de pavimentação adequada e rede de esgoto. Segundo a ETURB, em relatório apresentado à Câmara Municipal, a execução de obras em áreas como Cerâmica Cil e Eduardo Costa tem sido dificultada pela ausência de regularização fundiária, o que impede o registro legal da área e, portanto, a viabilização de investimentos públicos com recursos federais.

Ao cruzar os dados sobre infraestrutura com informações da malha de transporte público, a pesquisa verifica a correlação entre ausência de titulação e baixa oferta de transporte. Em bairros como Porto do Centro e Teresina Sul, moradores relatam, em entrevistas veiculadas pelo Cidade Verde, que o transporte coletivo é limitado ou inexistente devido à má condição das vias e à falta de reconhecimento oficial das rotas. Isso sugere que a informalidade do território compromete diretamente a acessibilidade urbana e a mobilidade cotidiana da população.

A pesquisa também investiga o impacto de programas como o “Morar Bem Piauí”, que atua na regularização fundiária de bairros. Com a regularização, as áreas beneficiadas passam a ter acesso mais facilitado a serviços públicos essenciais, como água, esgoto, eletricidade, coleta de lixo e transporte público.

A discussão é guiada por marcos teóricos como a “urbanização desigual” (Maricato, 2011), o “direito à cidade” (Lefebvre, 1991) e os efeitos do planejamento urbano na segregação (Villaça, 2001; Harvey, 2005). Com isso, é possível interpretar os dados de forma crítica, compreendendo como a informalidade fundiária, ao negar infraestrutura e mobilidade, reforça a exclusão territorial e aprofunda a segregação urbana.

Exemplos específicos da realidade teresinense serão abordados, como os recorrentes alagamentos na Cerâmica Cil (reportados pela TV Clube em janeiro de 2024), as dificuldades de mobilidade na Via Sul (com interrupções frequentes relatadas por usuários do transporte coletivo), e a expansão não planejada de áreas como Eduardo Costa. A análise busca evidenciar a falta de articulação entre os setores de habitação, infraestrutura e mobilidade, apontando as lacunas nas políticas públicas e os entraves para um desenvolvimento urbano equitativo e sustentável.

Diversas reportagens expõem a crise no sistema de transporte coletivo urbano de Teresina, especialmente em bairros periféricos como Eduardo Costa, Cerâmica Cil, Teresina Sul, Bela Vista III (Vila Tiradentes) e Porto do Centro. A ausência de linhas regulares, precariedade da frota e o sucateamento das paradas, bem como os longos tempo de espera, tem sido alvo de críticas recorrentes por parte da população local, revelando um cenário de exclusão urbana, como apresentadas a seguir:

Recorte de reportagem da SEMAM, em 2023:

[...] “O ganho social é grande, pois o poder público está em campo, analisando os mais variados aspectos”, disse Pessoa, lembrando que atualmente a Prefeitura só dispõe de cerca de um terço dos dados dos bairros da capital. “São analisadas as situações sociais, jurídicas e urbanísticas da localidade, como estamos fazendo no bairro Monsenhor Chaves, na zona Sul. Temos, inclusive, uma câmara interna de mediação de conflitos na Eturb para facilitar os processos analíticos.

Recorte de reportagem do jornal O DIA com Marco Antônio Ayres, em 2024:

[...] A população de Teresina cresce rapidamente. Quais são os planos para assegurar que a cidade acompanhe esse crescimento de forma ordenada e sustentável?

“Disciplina. Nós temos o PDOT aqui, e dá uma diretriz, que é o plano diretor de ordenamento territorial, que dão e são disciplinas dessa ocupação territorial e tem que ser seguida. Isso deve evitar a horizontalização da cidade. De quanto mais verticalizado e quanto mais próximo for os conjuntos habitacionais, por exemplo, dos centros urbanos que tem serviço, melhor. Vou dar um exemplo: em vez de você estar fazendo expansões de obras fora da cidade, exemplo, Minha Casa Minha Vida, sem um planejamento de transporte, de escola, de hospital, você aproveita o morador que está precisando de uma melhoria habitacional e faz a melhoria habitacional no local que já existe. Um exemplo aqui é o Parque Universitário e várias vilas aqui em Teresina precisam de uma melhoria habitacional e que estão com deficiência de habitação por conta da falta de estrutura de habitação. É melhor você fazer esse investimento lá, ordenar e urbanizar as vilas, depois partir para um crescimento horizontal que é um negócio que não é recomendado a nenhuma cidade, pela concentração. O centro da cidade é convidativo para isso, de você ocupar o centro com pessoas que trabalham no centro e moram fora do centro. O centro de Teresina está desabitado”

Recorte de reportagem do portal Conecta Piauí, em 2024:

O Conecta Piauí recebeu denúncias sobre as dificuldades enfrentadas por quem depende do transporte público na zona Sul de Teresina. De acordo com os relatos, os ônibus demoram mais de uma hora para passar e não seguem horários fixos, muitas vezes adiando ou atrasando em relação ao previsto. Além disso, os veículos estão em condições precárias, com relatos de quebras constantes e mal funcionamentos constantes.

5 CONCLUSÃO

Este artigo tem como propósito analisar a complexa e interligada relação entre a irregularidade fundiária e os desafios impostos à mobilidade urbana e à infraestrutura nos bairros periféricos de Teresina. A análise evidencia que a ausência de titulação da terra e um planejamento urbano deficiente nessas áreas representam entraves significativos para o investimento e o aprimoramento dos sistemas de transporte e da infraestrutura básica, perpetuando um ciclo vicioso de exclusão socioespacial. Ficou evidente que a informalidade da posse inviabiliza a execução de obras essenciais, como pavimentação e drenagem, e limita a expansão do transporte público, comprometendo o direito à cidade e a qualidade de vida dos moradores, conforme destacado por autores como Lefebvre (1991).

A pesquisa revelou que conceitos como a urbanização desigual (Maricato, 2011) e a segregação socioespacial (Villaza, 2001; Harvey, 2005) se materializam de forma clara na realidade de Teresina. Nela, as periferias informais sofrem com a carência de infraestrutura e a consequente restrição da mobilidade, contrastando marcadamente com as áreas mais estruturadas e regularizadas da cidade. Embora a Lei nº 13.465/2017 forneça um arcabouço legal para a regularização, sua efetividade é condicionada à integração com políticas robustas de investimento em infraestrutura e serviços urbanos.

Como sugestões de políticas públicas integradas, propõe-se a priorização de programas de regularização fundiária que ultrapassem a mera titulação, incorporando obrigatoriamente a implementação de infraestrutura básica (pavimentação, saneamento, iluminação) e a extensão de linhas de transporte público. É imperativo o desenvolvimento de um plano diretor que contemple de forma mais abrangente as necessidades das periferias, com dotação orçamentária específica para essas áreas. Adicionalmente, propõe-se a criação de mecanismos de participação social que permitam que

as comunidades periféricas sejam ativamente envolvidas no processo de planejamento e decisão sobre as melhorias em seus bairros.

Para futuras pesquisas, sugere-se a realização de um estudo comparativo entre Teresina e outras cidades médias do Nordeste que enfrentam desafios semelhantes. Tal abordagem permitiria identificar boas práticas, modelos de sucesso na integração das políticas de regularização fundiária e mobilidade urbana, e as adaptações necessárias a contextos regionais específicos. O estudo de Adão (2022) demonstrou a viabilidade de análises comparativas em Teresina utilizando dados de metabolismo e configuração urbana.

REFERÊNCIAS

ADÃO, Mariana Alves. **Metabolismo e configuração urbana**: diálogos entre pegada ecológica e sintaxe espacial em teresina-pi. 2022. 251 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2022. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/46451>. Acesso em: 30 jul. 2025.

ARAUJO, Ezequiel. É preciso priorizar e destravar grandes obras de mobilidade e drenagem para Teresina, diz Marco Antonio Ayres. **Portal O Dia**. 25 nov. 2024. Disponível em: <https://portalodia.com/noticias/teresina/e-preciso-priorizar-e-destravar-grandes-obras-de-mobilidade-e-drenagem-para-teresina-diz-marco-antonio-ayres-421951.html>. Acesso em: 30 jun. 2025.

ALVES, Vitória. Aspectos gerais sobre a REURB: vantagens e desvantagens. **Jusbrasil**, 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/aspectos-gerais-sobre-a-reurb-vantagens-e-desvantagens/2120892366>. Acesso em: 7 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm

CIDADE VERDE. **Prefeitura avança com programa Morar Bem em mais cinco bairros**. 2023. Disponível em: <https://cidadeverde.com/>. Acesso em: 30 jun. 2025.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 31. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

G1 PIAUÍ. **Moradores da zona sul reclamam de vias sem pavimentação há mais de 10 anos**. G1, 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/pi/piaui/>. Acesso em: 30 jun. 2025

GEHL, Jan. **Cidades para pessoas**. São Paulo: Perspectiva, 2013.

HARVEY, David. **Produção Capitalista Do Espaço**. São Paulo: Annablume, 2005.

LAGES, Aric. **Moradores da zona Sul de Teresina denunciam ônibus sucateados e atrasos constantes**. Disponível em: <https://conectapiaui.com.br/noticia/geral/moradores-da-zona-sul-de-teresina-denunciam-onibus-sucateados-e-atrasos-constant-8696.html>. Acesso em: 30 jun. 2025.

LEFEBVRE, Henri et al. **O direito à cidade**. São Paulo: Centauro, 2001.

MARICATO, Ermínia. **Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana**. . Petrópolis: Vozes. . Acesso em: 21 jul. 2025., 2001

MEIO NORTE. **Chuvas intensas alagam bairros da zona Sudeste e moradores cobram infraestrutura**. jan. 2024. Disponível em: <https://meionorte.com/>. Acesso em: 30 jun. 2025.

ROLNIK, Raquel. **Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças**. Boitempo Editorial, 2017.

SEMAM – **Secretaria Municipal do Meio Ambiente**. **Semam se une à Eturb para agilizar a regularização fundiária em Teresina**. 18 mar. 2023. Disponível em: <https://semam.pmt.pi.gov.br/2023/03/18/semam-se-une-a-eturb-para-agilizar-a-regularizacao-fundiaria-em-teresina>. Acesso em: 30 jun. 2025.

SILVA, Erick Oliveira; SILVA, Gabriel Rodrigues da; VIEIRA, Nadja Rodrigues Carneiro. Expansão urbana da cidade de Teresina e suas transformações socioespaciais. **Anais... Encontro Nacional da Rede Observatório das Metrópoles. Universidade Federal do Rio Grande do Norte**: Natal/RN, v. 29, 2017.

TV CLUBE / GLOBO PIAUÍ. **Cerâmica Cil sofre com alagamentos e ausência de serviços públicos**. 2024.
Disponível em: <https://g1.globo.com/pi/tvclube>. Acesso em: 30 jun. 2025.

VILLAÇA, Flávio. **Espaço intra-urbano no Brasil**. Studio nobel, 1998.